

¡Hola, soy
Cheloni!

Guía N° 7

“¡Llevamos la playa a la escuela!”

Estudiantes 16 a 18 años

Objetivo de la guía 7

Ordenar, sintetizar e interpretar la información de nuestros datos, observaciones y muestras tomadas en la playa para presentárselos a otros países.

En la guía 5 dibujamos la playa según lo que recordábamos. Ahora que la visitamos y la hemos observado con atención, es muy probable que tengamos otra perspectiva de qué elementos hay en ella.

ACTIVIDAD 1

¡A dibujar!

- En el espacio para el **Dibujo 1** haz un dibujo de la playa que has visitado.
- Destaca en el dibujo todo lo que ahí haya.
- Marca con un círculo en tu dibujo lo que más te gusta de la playa.
- Marca con un rectángulo en tu dibujo lo que menos te gusta de la playa.

Dibujo 1

“¡Llevamos la playa a la escuela!”

Vamos a realizar un muestrario en el que deben estar los objetos que caracterizan qué podemos encontrar en su playa de un solo vistazo.

ACTIVIDAD 2

Construimos un muestrario

- Dividan la clase en grupos. Cada un@ deberá buscar sus muestras utilizando las etiquetas con su nombre.
- Compartan con l@s compañer@s de su grupo los objetos encontrados.
- Consigan para cada grupo un trozo de cartón o de madera donde serán pegadas las cosas encontradas en la playa.
- Clasifiquen los elementos que hayan recolectado en la playa de acuerdo a su naturaleza o material.
- Peguen estos elementos en el cartón o madera y pónganles un nombre para identificar cuál es el material.
- Tú o tu profesor/a tomen una fotografía del muestrario.

“¡Llevamos la playa a la escuela!”

ACTIVIDAD 3

Resumimos nuestros datos

Para esta actividad necesitarás la guía N°6 en la que fuimos a la playa. Allí respondiste unas preguntas que te ayudarán a completar esta actividad. Tendrán que ordenar y sintetizar sus datos.

- Con los datos recopilados en la guía N°6, trata de rellenar la tabla de la siguiente página: **Tabla 1**.
- En la primera columna debe aparecer el nombre de lo que viste en cada observación, en la segunda columna la cantidad que contaste, y por último puedes hacer una pequeña descripción de lo observado para que entendamos mejor las observaciones sobre tu playa. Fíjate en el ejemplo:

Nombre	Cantidad	Descripción
Aves	3	1 gaviota 2 pelícanos
crustáceos	3	2 pulgas de mar y 1 jaiba

- Las filas vacías son para que pongas todo aquello que te llamó la atención y que no aparecía en las preguntas. En el ejemplo anterior, “crustáceos”.
- Probablemente pienses que no tienes espacio suficiente para tu descripción. La tarea es sintetizar, anotar sólo aquello importante para transmitirnos la información.

Tabla 1

¿Qué viste?	Cantidad	Descripción			
2º Observación: hacia tierra					
Edificios					
Árboles					
Otros					
3º Observación: Al detalle					
Crustáceos (cangrejos)		Restos de madera		Lugares donde comer y beber	
Moluscos (conchas)		Equinodermos		Basureros	
Algas		Vendedores ambulantes		Pescadores de orilla	
Basura		Torres de vigilancia		Muelle pesquero	
Redes y boyas		Escuelas de buceo		Otros	
Aves marinas		Turistas		Otros	
Otros		Otros		Otros	
Otros		Otros		Otros	

“¡Llevamos la playa a la escuela!”

ACTIVIDAD 4

Una descripción general...

Ahora vamos a preparar la información a la que tendrán acceso los estudiantes de otros países. ¿Recuerdan que hicieron fotografías en su salida a la playa?

- En la “Hoja de descripción” tendrán que describir de forma muy sintética cómo es su playa.
- Con las fotografías que nos envíen de su playa completaremos sus descripciones para subirlas a la página web de ReCiBa y otros estudiantes las puedan leer.

Con esto finalizamos este trabajo de exploración en la playa. Forma parte de un buen estudio hacer una exploración completa de lo que nos rodea, ya que esto nos permitirá definir mejor aquello que vayamos a investigar después. Además observar y describir lo que observamos no es tarea fácil. Buen trabajo.

